

სარიტონ ახვლედიანის სახელობის

აჭარის მუზეუმი

100

მუზეუმის მაცნე

|

სარიტონ ახვლედიანის სახელობის

აჭარის მუზეუმი

100

მუზეუმის მაცნე

|

ს.ს. „გამომცემლობა აჭარა“
გათუში - 2008

ბუნების განყოფილება

აჭარის მუზეუმი თავისი პროფილით სამეცნიერო-კვლევითი და კულტურულ-საგანმანათლებლო დაწესებულებაა, სადაც საბუნებისმეტყველო მიმართულებას ერთ-ერთი განსაკუთრებული ადგილი უკავია. მუზეუმის პირველი ექსპონატებიც ბუნებისმცოდნეობითი ხასიათისა ყოფილა, რომელთა შორისაც გამოირჩეოდა გეოლოგიური ქანებისა და მინერალების კოლექციები, ფიტულები, ფრიზი, რომელიც ასახავდა ადამიანის წარმოშობას და სხვ. მუზეუმის ამგვარი თავდაპირველი მიმართულება გარკვეულწილად მისი დამაარსებლის ნ. გომანის დამსახურებაც იყო, რადგანაც სპეციალობით იგი ბუნებისმცოდნე იყო. 1925 წლიდან მუზეუმი მხარეთმცოდნეობითი ტიპისაა, ხოლო 1939 წლიდან აქ ეწყობა სამი ძირითადი გამოფენა – ბუნების, ისტორია-ეთნოგრაფიის და თანამედროვეობის.

მუზეუმის დირექტორი ხარიტონ ახვლედიანი დაინტერესებული იყო გამოეკვლია სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოს არა მარტო ისტორია, არამედ ბუნებაც. იგი მოყვარული ბუნებისმეტყველი იყო. კარგად იცოდა, რომ არა მარტო საქართველოში, არამედ მთელ სამხრეთ-დასავლეთ ევრაზიაში ბუნების ისეთი მრავალფეროვნება, როგორც აჭარისთვისაა დამახასიათებელი, სხვაგან ძნელად თუ მოიძებნებოდა. მისი ძალისხმევით მოეწყო მრავალი ექსპედიცია, გაიმართა საკონსულტაციო შეხვედრები ბუნებისმცოდნე პროფესიონალებთან მუზეუმის ბუნების ექსპოზიციის მოწყობის თაობაზე. ხ. ახვლედიანი პირადადაც აგროვებდა ფლორისა და ფაუნის ენდემებსა და რელიქტებს.

ბუნების ამსახველი გამოფენის მოწყობის შემდეგაც მდიდრდებოდა ექსპოზიცია თუ ფონდები, ექსპედიციაში მოპოვებული თუ ბუნებისმოყვარულთა მიერ გადმოცემული მასალით.

ბუნების განყოფილებაში მოწყობილი გამოფენის, აქ ჩატარებული ექსკურსიების, ლექცია-საუბრების, სამეცნიერო სესიებისა და კონფერენციების მიზანი წლების განმავლობაში იყო და არის ხალხის ყურადღების მიქცევა რეგიონის ბუნებრივი პირობების უნიკალურობაზე, ლანდშაფტის კომპლექსურობის აუცილებლობაზე, ეკოლოგიური პრობლემებისა და სხვა საკითხებისადმი.

დღეს, მუზეუმის ბუნების განყოფილება იძლევა აჭარის ბუნებრივი პირობების ზოგად დახასიათებას ლანდშაფტის კომპონენტების მიხედვით, როგორცაა: გეოლოგიური აგებულება და რელიეფი, სასარგებლო წიაღისეული, ფლორა და ფაუნა.

აჭარამ კავკასიის ტერიტორიასთან ერთად გეოლოგიური განვითარების საინტერესო ეტაპი განვლო. იურულ პერიოდში (დაახლოებით 150 მლნ. წლის წინათ) აჭარის ტერიტორია დაფარული იყო ღრმა ზღვით, რომელიც თეტიისის გეოსინკლინი იყო (თეტიისის გეოსინკლინი იწყებოდა ატლანტის ოკეანიდან, მოიცავდა ხმელთაშუა ზღვას, შავ ზღვას არალის ზღვამდე).

ბუნების განყოფილების ექსპოზიციაში წარმოდგენილია გეოლოგიური კოლექცია: ზღვიური თუ კონტინენტური წარმოშობის დანალექი თუ ვულკანური ქანების ნიმუშები. როგორცაა: ანდეზიტი, ბაზალტი, ქვიშაგები, თიხები და სხვ. ყველაზე უძველესი ექსპონატი, ზედა ცარცული კირქვის ნიმუში (ხულოს რაიონი) 130 მლნ. წლისაა.

გეოლოგიურ კოლექციაში გამოირჩევა ექსპონატები, რომლებზეც კარგად ჩანს უძველეს ეპოქაში განმარხებული ზღვიური მოლუსკების ნიჟარების, მცენარეთა ღეროებისა და ფოთლების ანაბეჭდები. საინტერესოა მესამეული პერიოდის „გოდერძის წყების“ მცენარეთა მერქნის გაქვავებული ნაწილები. არსიანის ქელიდან ჩამოტანილი გიგანტური ხის ოპალიზებული ნიმუში (ტაბულა IV, სურ. 1). იგი 25 მლნ. წლისაა და მსოფლიოს ნებისმიერ მუზეუმს დაამშვენებდა.

აჭარა მდიდარია მადნეული და არამადნეული წიაღისეულით, მათგან აღსანიშნავია მადნეულის (ტყვია, თუთია, სპილენძი) თუ მოსაპირკეთებელი ქვების (აქატი, იასპი, ოპალი, მთის ბროლი) კოლექციები (ტაბულა IV, სურ. 2).

მუზეუმის ბუნების განყოფილებაში წარმოდგენილია აჭარის ნიადაგების ნიმუშები, როგორცაა ჭაობის, მოყვითალო თუ წითელმიწა, ფოთლოვანი ტყეების, სუბალპური და ალპური ზონის ნიადაგები.

აჭარის ლანდშაფტი კარგად გამოხატული ვერტიკალური ზონალურობით ხასიათდება. კოსმოსიდან მიღებული ფოტოსურათების დემიფირირებისას მოიხაზა ბუნებრივი ეკოსისტემების საუკეთესოდ შენარჩუნებული მონაკვეთები. აჭარის მრავალფეროვანი ბუნების ჩვენებისათვის ექსპოზიციაში გამოყენებულია რუკები.

კოლხეთი გამყინვარების პერიოდში უძველესი მცენარეულობის თავშესაფარი იყო. ამასთან თვით კოლხეთის ფარგლებში, ანუ ტუაფსედან ტრაპიზონამდე, მსოფლიო მასშტაბით ცნობილი და უნიკალური მცენარეული ტიპი — კოლხურ ტყე-ბუჩქნართა ერთობა — შქერიანი, ყველაზე უხვად და მრავალფეროვნად სამხრეთ კოლხეთში, კერძოდ, აჭარაშია წარმოდგენილი. ზომიერ განედებში მარადმწვანე ფოთლოვანი მცენარეულობის მსგავსი სიუხვე მხოლოდ კანარის კუნძულებსა და იაპონიის ზოგიერთ რეგიონს ახასიათებს.

მუზეუმის ექსპოზიციაში ნაჩვენებია კოლხეთის ტყის დომინანტური და ინტროდუცირებულ მცენარეთა მერქნის ნიმუშები, ჰერბარიუმის კოლექციები, თესლები, გირჩები. მათგან გამოირჩევა მესამეული (გამყინვარებამდელი) ფლორის რელიქტები და ენდემები (აქვე აღვნიშნავთ, რომ აჭარაში თითქმის სამი ათეული სახეობა მცენარისა წითელ წიგნშია შეტანილი როგორც ენდემი და რელიქტი). არის ისეთი ნიმუშებიც, რომლებიც მსოფლიოში მხოლოდ აჭარაშია და ისიც განსაკუთრებულ ადგილებში. მაგალითად: კეცხოველის მიხაკი, შქერი, იელი, უნგერნის როდოდენდრონი, სმირნოვის როდოდენდრონი, წყლის კაკალი, მეღვედევის არყი, პონტოს მუხა.

საგამოფენო კარაღებში ნაჩვენებია აჭარის მთის საძოვრებისა და სათიბების საკვები ბალახების, სუბტროპიკულ და ტექნიკურ მცენარეთა სამკურნალო, საღებავი და დეკორატიულ მცენარეთა ჰერბარიუმები.

მრავალფეროვანია ზოოლოგიური განყოფილება. აქ გამოფენილია აჭარაში გავრცელებული ხმელეთისა თუ მტკნარი წყლის უხერხემლო ცხოველები. მაგალითად: ხმელეთის მოლუსკები, ტახეა ქართული, ბუხის ლოკოკინა, კავკასიური ზებრიანა და სხვ. ასევე მტკნარი წყლის ლოკოკინებიდან: ცოცხლადმშობი კავკასიური ლოკოკინა, უბილო ლოკოკინა. აქვეა შავი ზღვის მოლუსკების (მიდია, ხამანწკა, სავარცხელა) ნიჟარები.

ფეხსახსრიანებიდან გამოფენილია კიბოები, კიბორჩხალები და სხვ. საინტერესოა მწერების კოლექცია: პეპლები, ხოჭოები, კრაზანა, კალია.

მუზეუმის ბუნების განყოფილებას აქვს მდიდარი ჰერპეტოლოგიური კოლექციები (რეპტილიები და ამფიბიები). აქ შემონახულია ტროპიკული ქვეყნების არაჩვეულებრივი და მეტად იშვიათი სახეობა — ქამელეონი (აჭარაში ფიქსირებულია 1913 წელს).

აჭარის ბუნება, თბილი კლიმატი, საკვების სიუხვე ყოველგვარ პირობას ქმნის მრავალი ჯიშის ფრინველის გავრცელებისთვის, ზღვისპირა ჭაობებსა და შავი ზღვის მიმდებარე აკვატორიაზე გადის აფრიკიდან ევრაზიის მიმართულებით ზომიერი და პოლარული სარტყელებისაკენ ფრინველთა გადაფრენის ერთ-ერთი გზა. ამ რეგიონში ბუდობს, იზამთრებს და გადაფრენის დროს ხანმოკლე დროით ჩერდება ათეულობით სახეობის ფრინველი, რომელთა ნაწილი ამჟამად გადაშენების პირასაა მისული და გულმოდგინე დაცვას საჭიროებს.

ბუნების განყოფილების ექსპოზიციაში წარმოდგენილია ან ფონდებში ინახება მრავალი ფრინველის, ცხოველის თუ თევზის ფიტული. ზოგი მათგანი შეტანილია საქართველოსა და საერთაშორისო წითელ წიგნში. მაგალითად: მთის არწივი, შავარდენი, შაკი, ორბი, გედი, ყანჩა, მყივანი გედი.

საექსპოზიციო კარაღებში წარმოდგენილია აჭარის შავი ზღვის სანაპირო რაიონში გავრცელებული თევზების ფიტულები თუ დასპირტული პრეპარატები. მათგან გამოირჩევა უცნაურ თევზთა კოლექცია (ზღვის კატა, ქამბალა, ზღვის მამალი, ზღვის ეშმაკი, ცხენთევზა, ხმალოთევზა). აქვეა ძუძუმწოვრების (მგელი, ძეღა, წავი, ენოტივებული ძაღლი და სხვა) ფიტულები. ცალკე მოწყობილია დიორამები: „შავი ზღვის სანაპიროს ფრინველები“ და „შვლების ოჯახი“.

ბუნების კოლექციების შეგროვება-შესწავლას აწარმოებდნენ გამოცდილი მეცნიერ მუშაკები: ნ. გომანი, ვ. კოხრეიძე, ე. ჩხაიძე, ლ. შარაძე და სხვა. ფიტულების ოსტატის ვასილ სოკოლოვის მიერ მრავალი წლის წინ დამზადებულ ფიტულებს დღეს ტაქსოდერმიული ძეგლის მნიშვნელობა აქვს.

მუზეუმის ბუნების განყოფილების დამთავლიერებელთაგან ზოგიერთები ცდილობდნენ მუზეუმისათვის გადაეცათ სხვადასხვა სახის ექსპონატები. მეზღვაურებს შორეული ნაოსნობიდან ჩამოჰქონდათ ეგზოტიკური ცხოველების ფიტულები, ოკეანის ნიუარები, მარჯნის კოლექციები. მუზეუმის ეზოში გამოფენილია ვეშაპ-ფრინველის ჩონჩხი, რომელიც შორეული ნაოსნობის კაპიტნებმა ჩამოიტანეს და საჩუქრად გადასცეს მუზეუმს. აქვე წარმოდგენილია ზღვისა და ოკეანის სხვადასხვა ცხოველი: ზღვის კუ, კიბობი, სელაპი და სხვა.

თითქმის 100 წლის მანძილზე კვლევითი და შეგროვებითი მუშაობის შედეგად აჭარის მუზეუმის ბუნების განყოფილების ექსპოზიცია და ფონდები ითვლის 6700 ექსპონატს – ფიტულების, დასპირტული პრეპარატების, ჰერბარიუმების, გეოლოგიური კოლექციების, კარტოგრაფიული, ფოტოგრაფიული და სხვა სახით.

გარდა ექსპონატების შეგროვებისა, დამუშავებისა და ექსპოზიციაში ჩვენებისა, მუზეუმში წლების მანძილზე იწერებოდა შრომები. მათგან აღსანიშნავია: „ველურად მზარდი სამკურნალო მცენარეები“, „მთრიმლავი და საღებავი მცენარეები“, „ჩაქვისწყლის ხეობის ფაუნა“, „აჭარის ენდემები და რელიქტები“, „აჭარის მინერალური და თერმული წყლები და მათი ათვისების პერსპექტივები“, „გარემოს დაცვის მდგომარეობა აჭარაში“ და სხვა.

დღეს საერთაშორისო გლობალურ პრობლემათა შორის უმნიშვნელოვანესია მშვიდობიანი განვითარება და ეკოლოგიური უსაფრთხოება. მუზეუმის ბუნების განყოფილება თავისი საქმიანობით ეხმარება ეკოლოგიური სახის გლობალურ პრობლემებს და აჭარის რეგიონის მოსახლეობასთან, მოსწავლე-ახალგაზრდობასთან მუშაობით ცდილობს ხელი შეუწყოს გარემოს დაცვითი ცნობიერების ამაღლებას საზოგადოებაში; იმის გაგებას, თუ რა არის მდგრადი განვითარება; რომ ცხოვრების პირობების გაუმჯობესება არ უნდა მოხდეს ბუნებისა და მომავალი თაობების ხარჯზე.

შინაარსი

გოდერძი ტოტონავა

წინასიტყვაობის მაგიერ 4

ნანული სეგუა

ოცდამეერთე საუკუნის მუზეუმი 5

ოთარ გოგოლიშვილი

ბათუმის მოსახლეობის სტატისტიკა XIX საუკუნესა და XX საუკუნის პირველ ოცწლეულში
(აჭარის მუზეუმის ხელნაწერთა ფონდის მასალების მიხედვით) 7

საშა ლეკვიშვილი

მუზეუმის ეთნოგრაფიის განყოფილება 10

ასმათ ბაჯელიძე

ჯვრის სიმბოლიკა ქართულ ჩუქურთმაში ხინოს კარების მიხედვით 16

მაყვალა გოგუა

აჭარის სახელმწიფო მუზეუმში დაცული ქვის ექსპონატები 18

ნანა ძორიძე

ცხერის კულტის ამსახველი ნივთიერი ძეგლები აჭარის მუზეუმიდან 20

ნუგზარ მგელაძე, გოდერძი ტოტონავა

ვეშაპის კულტი სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოში და ვეშაპიძების
შესწავლის ისტორიისათვის 23

ლამარა გულორდავა

ბუნების განყოფილება 36

მუზეუმის უნიკალური კოლექცია – ჩლიქოსანთა რქები 39

ნათელა ახვლედიანი

მუზეუმში დაცული ფიტულების შექმნის ისტორია 43

თამარ ტარიელაძე

აჭარის მუზეუმში წარმოდგენილი იშვიათი და გადაშენების გზაზე მდგარი ფრინველები 46

მისილ ალჰიზია	50
ფილოკარტია – ბათუმი საფოსტო ბარათებზე (თარგმნა გ. ტოტონავამ)	
ღარეჯან თედორაძე	55
კინე მახარაძე – მუზეუმის ამაგდარი	
რუსუდან კობრაშვილი	57
სამუზეუმო დაიჯესტი 2000-2006 წლები	
ტაბულა	65